

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə təhsil hüququnun inkişafı

Development of education law during Azerbaijan Democratic Republic

Abdullayeva Fidan

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-9041-1324>

Baku State University

fidanazmammadova@gmail.com

Abstract

The right to education is a fundamental right that ensures the free access to educational institutions for the purpose of ensuring the physical, psychological, social and intellectual development of every person. This right knows no borders, is universal in nature and applies to all persons. The Azerbaijan Democratic Republic laid the legal and political foundation of modern Azerbaijani statehood. Since the early days of the republic's establishment, it has implemented important reforms in the field of education.

Xülasə

Təhsil hüququ hər bir insanın fiziki, psixoloji, sosial və əqli inkişafını təmin etmək məqsədilə təhsil müəssisələrinə sərbəst girişi təmin edən əsas hüquqdur. Bu hüquq sərhəd tanımır, universal xarakter daşıyır və bütün şəxslərə şamil edilir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin hüquqi və siyasi əsasını qoymuşdur. Respublika yarandığı ilk günlərdən təhsil sahəsində mühüm islahatlar həyata keçirmişdir.

Key words: Education law, Azerbaijan Democratic Republic, Baku State University, development of the right to education, the first university in Azerbaijan

Açar sözlər: Təhsil hüququ, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Bakı Dövlət Universiteti, təhsil hüququnun inkişafı, Azərbaycan Respublikasında ilk universitet

Təhsil hüququ - hər bir insanın fiziki, psixoloji, sosial və intellektual inkişafını təmin etmək məqsədilə təhsil müəssisələrinə sərbəst şəkildə çıxış imkanının əldə edilməsini təmin edən fundamental hüquqdur. Bu hüquq sərhəd tanımır, universal xarakter daşıyır və bütün şəxslərə şamil edilir.

Təhsil hüququn daimi və davamlı olması şəxsin özünü sərbəst ifadə etməsindən özünü cəmiyyətdə tam faydalı şəxs kimi yetişdirməyinə qədər birbaşa təsir edən amillərdən biridir. İnsan kapitalının dəyəri hələ XX- ci əsrin əvvəllərindən dövlət xadimlərinə bəyan olmuşdur. Sözsüzdür ki, təhsilli və dünyagörüşü zəngin fərdlər demokratik cəmiyyətlərin qurulmasında, hüquqi şüurun formalaşdırılmasında və sosial rifahın yüksəldilməsində mühüm əhəmiyyətə malikdirlər.

Dövlətin sosial funksiyalarından öndə gələni fərdin hüquq və azadlıqlarının tam şəkildə istifadə edilməsinə şərait yaratmaqdan ibarətdir. Təhsil hüququnun əsas elementləri

qismində əlçatanlığı, bərabərliyi, keyfiyyəti və məqsədəuyğunluğu olmasını göstərmək olar.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1918-ci ildə Şərqdə ilk parlamentli demokratik respublika olmaqla Tiflis şəhərində yaradılmışdır. AXC, cəmi 23 ay mövcud olmasına baxmayaraq, müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin hüquqi və siyasi təməlini qoymuşdur. Cümhuriyyət yarandığı ilk dövrdən etibarən maarif sahəsində mühüm islahatlar həyata keçirmişdir.

Maarif Nazirliyinin təsis olunması və Milli təhsil siyasətinin formalaşdırılması. Yeni yaradılmış Hökumət təhsili millətin tərəqqisi və dirçəlməsi üçün əsas vasitələrdən biri olaraq görürdü. Məhz bu səbəbdən müstəqilliyin elan edildiyi gün Fətəli xan Xoyskinin sədrliyi ilə yaradılmış Hökumət Kabinəsində Xalq Maarifi Nazirliyi də təsis olundu. Nəsim bəy Yusifbəylinin başçılıq etdiyi bu nazirlik öz fəaliyyətinə respublikada təhsilin səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi ilə başladı. Təhsil ocaqlarının və təhsilin idarə olunmasının keçmiş fəaliyyətini dəyərləndirə biləcək araşdırmaların, toplanmış məlumatların nəticəsi göstərirdi ki, əvvəlki dövrlərdə mövcud olmuş təhsilin idarəetmə sistemi artıq müasir tələblərə cavab vermir və Azərbaycanda həmin sistemin tətbiqi saxlanıla bilməz. Bununla əlaqədar Xalq Maarifi Nazirliyinin yaranması üçün nazirlik tərəfindən plan hazırlanıb Hökumətə təqdim edildi. Plana əsasən xalq məktəbləri və tədris dairələrinin direktoru vəzifələri ləğv olunmalı, bütün respublikada məktəb və maarif işinin idarə olunması Xalq Maarifi Nazirliyinə və məktəb təlimatçılarına verilməli idi. Nazirliyin səlahiyyətinə xalq maarifinə aid qanun layihələri hazırlamaq, respublikada elmin və maarifin inkişafına dair tədbirlər planı müəyyən etmək və s. daxil edilməli idi. Nazirliyin məktəblər idarəsi nəzdində ali və orta ixtisas təhsili, xalq təhsili və peşə təhsilinin işləri üzrə üç müstəqil şöbə yaradılmalı idi. Planda göstərilən təkliflər Hökumət tərəfindən qəbul edildi və 1918-ci il iyun ayının 30-da Hökumətin xüsusi qərarı ilə Xalq Maarif Nazirliyinin ştat tərkibi təsdiq olundu.

Hökumətin bu istiqamətdə tapşırıqlarından biri ilk növbədə, orta təhsilin inkişaf etdirilməsi və bütün orta təhsil sisteminin yenidən qurulması idi. (1. səh 4-5)

Ana dilində təhsilin təmin olunması. Xalq maarifinin inkişaf etdirilməsi və bütün orta təhsil sisteminin inkişafına çox mühüm təkan verən Hökumətin ilk tədbirlərindən biri 1918-ci il 27 iyun tarixli qərarı olmuşdur. Həmin qərara əsasən, Azərbaycan dili dövlət dili elan edildi. Lakin Azərbaycan dilini mükəmməl bilən ixtisaslı kadrların olmaması qərarın həyata keçirilməsini çətinləşdirirdi. Buna görə də ixtisaslı kadrlar hazırlananadək müvəqqəti olaraq idarələrdə rus dilindən istifadəyə yol verilirdi. Həmin dövr ərzində “Azərbaycan dili” ifadəsi geniş istifadə olunmurdu, mənbələrdən də göründüyü kimi “Türk dili” ifadəsinə yer verilirdi. Çətin durumda məktəb siyasətini həyata keçirmək üçün həlledici tədbirlər və ilk növbədə də, bütün məktəblərin milliləşdirilməsi lazım idi.

AXC-nin milli təhsil siyasəti bilavasitə ölkədə milli kadrların hazırlanmasına yönəlmişdi. Hökumətin 1918-ci il 28 avqust tarixli qərarında göstərilirdi:

1. Bütün ibtidai tədris müəssisələrində təhsil şagirdlərin öz ana dilində aparılsın. Türk dili məcburi və gücləndirilmiş şəkildə öyrədilsin.

2. Ali ibtidai və orta təhsil müəssisələrində dərslər türk dilində aparılsın.

3. Həmin tədris müəssisələrinin birinci və ikinci siniflərində dərslər türk dilində aparılsın, türk dilini bilməyən şagirdlər üçün dili öyrənmək məqsədilə paralel kurslar təşkil edilsin və onların dərsləri rus dilində aparılsın. Dövlər dili gücləndirilmiş şəkildə tədris edilsin.

4. Bütün orta məktəblərdə qeyri-müsəlmanlar üçün dini dərslərin tədbirisinə imkan yaradılsın. (2. səh.294)

Qərarın nəticəsində belə qənaətə gəlmək olar ki, Azərbaycan dilinin intensiv surətdə tədris olunması nəzərdə tutulurdu ki, həmin şagirdlər artıq Azərbaycan dilində təhsillərini davam etdirə bilsinlər. Azərbaycan dili isə məcburi fənn kimi həftədə 4 saatdan az olmamaq şərti ilə tədris olunmalı idi.

Hökumətin və Maarif Nazirliyinin həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində artıq 1919-cu ilin əvvəllərində ölkədə dövlət hesabına 637 ibtidai məktəb və 23 orta ixtisas təhsili məktəb fəaliyyət göstərirdi. (1. səh 6) Qısa zamanda çoxsaylı ibtidai və orta məktəblərin açılması ilə həm dini, həm də dünyəvi fənlərin tətbiqinə başlandı. 1919-1920-ci illərdə Azərbaycanın orta məktəblərində 9611 şagird təhsil alırdı ki, onların 3115 nəfəri azərbaycanlı idi.

Yuxarıda qeyd olunanlardan da aydın anlaşıldığı kimi təhsildə Ana dilində tədrisinin tətbiq edilməsi ilə milli təhsil siyasətinin formalaşdırılmasına öndərlik etdi. Hər il 27 iyun tarixi ölkəmizdə təmtəraqlı şəkildə Ana dili günü kimi qeyd olunur.

Qadınların təhsilə cəlb edilməsi. AXC dövründə qadınların təhsilə cəlb edilməsi üçün xüsusi fikirlər və ideyalar səsləndirilmişdir. İlk müsəlman Şərqi dövləti Azərbaycan olmuşdur ki, qadınların təhsil hüququnu tanıyaraq, kişilərlə eyni səviyyədə və imkanda təhsil almasına şərait yaratmışdır. Bunun nəticəsinə qadın məktəblərinin sayı artırıldı, ilk dəfə olaraq qadınların ali təhsil almasına təşəbbüslər göstərildi.

1918-ci ildə qəbul edilən və qüvvəyə minən İstiqlal Bəyannaməsi AXC-nin əsas qanunvericilik sənədi yəni, bir sözlə konstitusiyası idi. Bu sənəd Azərbaycan xalqının ilk dəfə müstəqil və demokratik respublika yaratdığını elan edən sənəd idi. Qısa müddət ərzində hazırlanması ilə əlaqədar 6 əsas maddəni özündə ehtiva edirdi. Qeyd olunan əsas maddələrdən biri əsas insan hüquqlarından biri kimi tanınan bərabərlik hüququ öz əksini tapmışdı. Bu sənədin formalaşdırılmasında Avropa ölkələrinin qanunvericilik sənədləri və çox illik dövlərçilik ənənələri nəzərə alınmışdı. Əlbəttə əsas insan hüquqlarında ən başlıcası kimi bərabərlik hüququ bu Bəyannamənin üçüncü maddəsini təşkil edirdi.

Bəyannamənin 3-cü maddəsində qeyd olunur:

“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti milliyyətindən, dinindən, sosial mənsubiyyətindən, cinsindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlara bərabər hüquqlar və siyasi hüquqlar verir”.

Mövcud dövr üçün cinsiyyətindən asılı olmayaraq bərabərlik hüququnun verilməsi sözün əsl mənasında böyük çevriliş və nailiyyət idi. Bu sənədlə 1918-ci ildə Şərqi qadına ilk dəfə seçmək və seçilmək hüququ da verilmişdi - bununla Avropa ölkələri ilə müqayisədə irəli addım atılmışdı. Qadın təhsilə cəlb olunmasına xüsusi diqqət ayrılmışdı, belə ki, Qız məktəblərinin və gimnaziyalarının açılması nəticəsində təhsilin milli və dünyəvi formada tədris olunması ilə qızlar da tanış olmağa başlamışdılar. Məktəblərdə qadın müəllimlərin yetişdirilməsi ilə yeni kadrların hazırlanmasına qısa dövr ərzində mühüm diqqət ayrılmışdı. XX əsrin əvvəllərindən Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığı artıq hiss edilməyə başlanmışdı. Bəhs edilən dövrdə siyasi, iqtisadi və mədəni proseslər bir az da sürətləndirdi.

Qızların təhsili ilə bağlı şoxsaylı problemlərin olduğu dövrdə təsadüfi deyildir ki, ziyalı qadınların sərf etdikləri əsas qüvvə, məhv maarifçilik fəaliyyəti sahəsində olmuşdur. H.Məlikova, A.Əfəndiyeva, X.Əlibəyova, X.Vəzirova və bir çox başqaları artıq özləri təhsil prosesinin mərkəzində dayanır, onu yaradır və azərbaycanlı qızlar üçün məktəblərdə müəllimlik edirdilər. Beləliklə, Azərbaycanda qadın fəallığı öz yoluna maarufçilik və xeyriyyəçilik ideyalarını yaymaqla başlamışdı. Çünki o dövrün görkəmli maarifçiləri çox yaxşı başa düşürdülər ki, təhsilsiz qadın heç bir zaman cəmiyyətdə layiq olduğu mövqeyi əldə edə bilməyəcək. (3. s 13)

Qadın hüquqlarının ən böyük müdafiəçisi və onların hüquqlarının istismar edilməsinin qarşısının almağı üçün cəmiyyətin maariflənməsinə can yandıran ziyalılarından birisi kimi də M.Ə.Rəsulzadəni qeyd etmək olar. O, öz əsərlərində qadını ailənin mərkəzində görməklə yanaşı, onu uşaqların tərbiyəçisi və gələcəklərinin qurucusu kimi qiymətləndirmişdir. “Türkiyədə qadınlar” əsərində bütün şərq ailələrində qadınların düşər olduqları hüquqsuzluğu ümumiləşdirməklə diqqəti qadın diskriminasiyasına cəlb etmişdir. Əsərində qeyd edir ki, “ Qadın bir millətin nisfi- mühümmünü təşkil edir. O, aciz isə, hüquqsuz və mərifətsiz olursa, millətin yarısı xəstə və məflucdur. Xəstə adam bəllidir ki, sağ və salim bir adamla döyüşə bilməz. ”

Həmçinin Rəsulzadə “qadın işsizliyini” sosial bəla kimi qiymətləndirmişdir.

Cümhuriyyət dövründə 4 qadın gimnaziyası, 3 Müqəddəs Nina qız tədris mərkəzi fəaliyyət göstərirdi. 1919- cu ilin 11 avqustunda Xalq Maarif Nəzirliyinin qərarı ilə Bakı, Gəncə və Nuxadakı (Şəkidəki) Müqəddəs Nina qız tədris mərkəzlərinin adları dəyişdirildi. Onların adları müvafiq olaraq Bakı birinci Azərbaycan qız gimnaziyası, Gəncə və Nuxadakı isə qız gimnaziyaları adlandırıldı.

Bu təhsil müəssisələrində tanınmış ziyalı qadınlar fəaliyyət göstərirdi. Həmidə Cavanşir (1873-1955) məşhur maarifçi, xeyriyyəçi, publisist və qadın hüquqları müdafiəçisi olması ilə yanaşı həm də, Cəlil Məmmədquluzadənin həyat yoldaşı idi. Onun sosial fəaliyyətində dövrün problemlərini qələmə aldığı “Xatirələrim” adlı əsərində qadınların cəmiyyətə qatılması fikrini təbliğ etdiyini və bu sahədə maarifləndirmə apardığının şahidi ola bilərik.

Daha maraqlı fakt bundan ibarətdir ki, Həmidə xanım beynəlxalq toplantıda (1912-ci il Tiflis) çıxış edən ilk Azərbaycan qadınıdır.(4. s16)

Bakı Dövlət Universitetinin təsis olunması və ilk Ali təhsil müəssisəsinin yaranması.

Bir digər həmin dövrün ən böyük inqilablarında biri 1919-cu il 1 sentyabr tarixində Bakı Dövlət Universitetinin təsis olunması idi. Hazırda mövcud universitetlər arasında Bakı Dövlət Universiteti öz liderliyini qorumaqdadır, həmçinin Qafqaz regionunda yaradılmış ilk ali təhsil mərkəzi olması ilə tarixiliyini qoruyur. Universitetinin yaradılmasının ən başlıca səbəblərindən biri yerli kadrların yetişdirilməsi məsələsi olmuşdur. O zaman üçün ilk dərs ilində ən aktual olan dörd fakültə - tarix-filologiya, fizika-riyaziyyat, hüquq və tibb fakültələri yaradılmışdı. (5.)

Bakı Dövlət Universiteti yarandığı ilk dövrdən etibarən insan kapitalının formalaşdırılmasında, elmi biliklərin inkişafında əvəzsiz rola malikdir. Müxtəlif ölkələrdən gənclərin təhsillərini davam etdirmək məqsədilə buranı seçməsi də əhəmiyyətli nailiyyətlərdən hesab oluna bilər.

Gənclərin təhsil almaq məqsədilə xarici ölkələr göndərilməsi. Cümhuriyyət tarixində yerli təhsil müəssisələrində gənclərin təhsilə cəlb edilməsi ilə yanaşı, onların dünyagörüşlərinin artırılması məqsədilə xarici ölkələrə göndərilməsi məsələləri də gündəlikdə olan məsələlərdən idi. AXC maarifçilik siyasətinin davamı olaraq, 1919 -cu ildə Aropa ölkələrinə (əsasən Almaniya, Fransa, İtaliya və Türkiyə) 100-dən çox tələbənin göndərilməsi üçün dövlət hesabına təqaüdlər ayrıldı. Belə ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Parlamentinin 1919-cu il 1 sentyabr tarixli qərarına əsasən, Xalq Maarif Nazirliyinin xətti ilə 100 nəfər azərbaycanlı gənc dövlət hesabına ali təhsil almaq məqsətilə xarici ölkələrin ali təhsil müəssisələrinə göndərildi. Məlumat üçün qeyd etmək lazımdır ki, xaricə göndəriləcək gəncləri Xalq Cümhuriyyətinin Parlamenti seçirdi və bu baxımdan parlamentin üzərinə məsuliyyətli iş düşürdü. M.Ə.Rəsulzadənin başçılığı və M.Hacınski, Ə.Pepinov, Q.Qarabəyov, A.Əfəndizadənin üzvlüyü ilə beş nəfərdən ibarət xüsusi müsabiqə komissiyası yaradıldı. Müsabiqə komissiyasının qərarı ilə, ali təhsil almaq üçün 45 nəfər Fransa, 23 nəfər İtalya, 10 nəfər İngiltərə, 9 nəfər Osmanlı ali məktəblərinə göndərildi. Rusiyada oxumaq üçün seçilmiş 13 nəfər isə vətəndaş müharibəsi ilə əlaqədar olmaqla təhsil almağa gedə bilmədi. Həmin gənclərin təhsil haqlarının qarşılınması dövlət tərəfindən həyata keçirilirdi və 7 milyon rubl ayrılmışdı. Bu siyasətinin məqsədi müasir Avropa təhsil sisteminin mənimsənilməsi və elmi yeniliklərin öyrənilməsi idi. Gənclərdən təhsillərini bitirdikdən sonra ölkəyə qayıdaraq milli inkişafda çıxış etməyə başlanılması gözlənilirdi.

Təhsillərini bitirdikdən sonra gənclərin bir qismi xaricdə qalmağa üstünlük verdi, qalan qismi isə qayıdaraq yiyələndikləri ixtisaslara uyğun olaraq fəaliyyətlərinə davam etdilər. Cümhuriyyətin süqutundan sonra gənclərin bəziləri təqib olunmağa başlandı, beləliklə də represiya qurbanlarına çevrildilər. Gənclərdən bəziləri isə uğurlu fəaliyyətlərinə görə Lenin ordeni kimi dövlət mükafatları ilə təltif olundular.(6)

Maarifçilik və milli oyanış - Bu dövrdə ana dilli qəzetlər, dərnəklər və müəllim cəmiyyətləri yaradıldı. Təhsilin inkişaf həm milli şüurun formalaşmasına, həm də müstəqillik ideyasının güclənməsinə xidmət edirdi. M.F.Axundov, H.Zərdabi, C.M.Quluzadə, Ü.Hacıbəyli kimi şəxslər xalqın maariflənməsində bir başa iştirak edirdilər. Milli birlik ideyasını ən dolğun formada yazılan əsərlərində ifadə edirdilər. Rəhbərlikləri altında Əkinçi, Molla Nəsrəddin, Kaspi kimi qəzet və jurnallar təkcə təhsil ilə bağlı deyil. Həmdə milli dəyərləri əks etdirirdilər.

Cəmi 23 ay fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti milli təhsil sisteminin bünövrəsini qoymuş, müstəqil və dünyəvi təhsil modelinin əsaslarını yaratmışdır. Bu atılan addımlar təhsil sahəsində dönüş nöqtəsi kimi qiymətləndirilir.

Ədəbiyyat siyahısı:

1. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: 1918-1920 Təhsil siyasəti Bakı 2018
2. Səadət Bayramova Strateji təhlil Say 1-2 (23-24) 2018 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin təhsil siyasəti
3. Məryəm Yəhyayeva Azərbaycan müəllimi 2018 23.11.2018 Cümhuriyyət dövründə təhsildə qadınlar
4. Həmidə xanım Cavanşir Xatirələrim Bakı 2012 Apostroff nəşriyyatı

5. İskəndərov A., Əliqızı S. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yadigarı: Bakı Dövlət Universiteti - 100. Bakı, Nurlar, 2019 s.176

6. Kamran İsmayılov Hərbi and. 2018 15 noyabr N44 S.15